

TURKIY XALQLARNING ETNIK KELIB CHIQISH TARIXI

Nurmatova Husnora

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Jahonning eng yirik etnoslardan biri - turkiy xalqlardir. Ularning kelib chiqish tarixi uzoq davrlarga borib taqaladi. Maqolamizda turk atamasiga va turkiylarni etimologik kelib chiqish tarixiga e'tibor qaratamiz.

Kalit so'zlar: Oltoy, Ashina, Kononov, pokiza Saljuqiylar, qipchoqlar, o'g'uzlar, G'arbiy turklar.

Turkiylar jahondagi eng qadimiy va doimiy xalqlardan biridir. Bu katta milliy jamoa bo'lib, uning tarixi to'rt ming yildan oshadi. Turk, turkiylar - jahondagi eng yirik etnoslardan birining nomi. Turk so'zining ma'nosi "baquvvat", "barkamol", "odil" degan ma'nolarni anglatadi. Umuman olib qaraganda, turk atamasiga doir turli farazlar, talqinlar mavjud. Ular orasida turk atamasini Avestanning "tur"lar bilan bog'liq -k qo'shimchasini ko'plik qo'shimchasi, deb tushuntiradi. A.H. Kononov turk so'zini "tur" so'ziga bog'lab, "hurmatga sazovorlar uchun yuqoridagi o'rin", "o'choq oldidagi hurmatga loyiq joy", "qonun, qoida, odat" kabi talqin qiladi.[1] I.V. Rak esa turk so'zini hind-yevropa til umumilliyi bilan bog'lab yovvoyi "ho'kiz-tur" orqali izohlaydi.[2] V.P. Yaylenko Yensey ketlari tilida turk so'zi "toza, pokiza" deb tushuntiradi.[3] Turkiy xalqlar haqida Xitoy manbalarida "turk-turkyut-turkyu" kabi nomlar bilan atalgan. Ularni etnik kelib chiqishini Xitoyning shimoliy-g'arbida joylashgan Oltoy etaklari bilan bog'laydi. Bunday qarashlar turkiy xalqlarning asl makonlari haqidagi tasavvurlarini juda tor qilib ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda Xitoy Oltoydagi vaziyat bilan yaqindan tanish bo'lgan. Ammo mil.avv. I ming yilikdayoq turkiy xalqlarning O'rta Osiyo, Volgabo'yi, Don Kuban havzalari, Shimoliy Kavkaz, Janubiy Rus cho'llari - to Dunaygacha hududlarda kechgan etnik jarayonlardan bexabar edi. Turkiylarni shimolda xavf solib turuvchi kuch sifatida qaragan.[4] Turkiy xalqlarining vatani qayerda degan savolga olimlar o'z fikrlarini bildirishgan. Klaprot va Vamberi turkiylar tarixini xitoy manbalariga tayanib, Oltoy tog'larining etaklari turkiy xalqlarining vatani deb atashgan.[5] Taniqli turkolog Radlovning yozishicha, bu hudud Oltoyning sharqidagi hozirgi Mo'g'uliston hududini qamrab olgan. Ramstedt turkiy va mo'g'ul tillarining o'xshashligiga asoslanib, turklar Mo'g'ulistondan kelib chiqqan deb taxmin qilgan. O'rta Osiyodagi turkiylar tarixi bo'yicha taniqli mutaxassis Bartold Mo'g'uliston hududidagi mintaqani turkiy xalqlarning vatani, deb hisoblaydi. Bugungi kunda bu qarashlar eskirgan va ko'rib chiqilayotgan hududni kengaytirish kerak.

Lingvistik va arxeologik tadqiqotlar turkiy xalqlarning vatani Oltoy tog'laridan g'arbda cho'zilganligini ko'rsatadi. Mashhur turkolog Nemetning fikricha, "turkiy xalqlarning vatanini hozirgi Qozog'iston hududidan ya'ni Oltoy va Ural tog'lari oralig'idan izlash kerak" deb ta'kidlaydi. Sibirning janubiy hududlari va Oltoy tog'lari mintaqasida olib borilayotgan arxeologik va etnografik tadqiqotlar davomida turkiy xalqlarning yashash joylari bilan bog'liq natijalarga erishildi. Kiselevning "Sibirning qadimgi tarixi"(1951) asarida ta'kidlagandek, Baykal ko'lining shimolida, Lena daryosining va Semirechye viloyatining manbasida topilgan va "g'or rasmlari" va arxeologik topilmalar bu joylarning etnik xususiyatlarini aks ettiradi. Bu manbaga ko'ra, turkiy xalqlarning birinchi manzilgohi - Oltoy mintaqasi deb aytiladi. Olimlar bu jarayonga aniqlik kiritishda davom etmoqdalar.[6]

Turkiy qabilalarning yashash joylari Osiyo, Afrika va Yevropa mintaqalarini qamrab oladi. Turklar VI asrda Ashina avlodini kuchayishi natijasida Turk xoqonligini barpo etgan. O'zining ravnaq topgan davrida Oxota dengizidan Qirimgacha, Sibirdan Hindistongacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon turkiylar o'zlarini migratsiyalarini amalga oshirganidan dalolat beradi. Turklar yangi hududlarda ko'plab yangi mustaqil davlat tuzadilar. Turkiylarning birinchi ko'chish oqimlari qaysi davrga to'g'ri kelgani noma'lum bo'lib, ammo mil.avv. I ming yilik boshlarini qamrab olganligi taxmin qilinadi. Katta ko'chishlar natijasida turklar Kasbiy dengizning janubi va Eron tog'liklaridan o'tib (ba'zilari Eronda qolgan Mesopatamiyaga tushib, u yerdan Suriya, Misr, Anadolu orollariga bostirib kirishgan).[7]

Bu yerda tarixning turli davrlarida mustaqil turkiy davlatlar: Saljuqiylar davlati, Usmonlilar va Turkiy davlatlarga asos solingan. IV asr oxiriga kelib Kasbiy dengizining shimoli-sharqiy Osiyodan sharqiy Yevropaga ko'chib o'tganlar. Vaqt o'tishi bilan ular Markaziy Yevropadan Bolqon yarim orolida va Dunay daryosi vodiysida joylashadilar. Bu hududlarda ham turkiy davlatlar vujudga keladi. Mil.avv. 2500-yillarda boshlangan turkiy xalqlarning sharqqa harakati ma'lum uzilishlar bilan uzoq davom etgan. Xitoyning zamonaviy hududlari - Shensi va Gansu hududlariga o'rnatilib olgan turklar bu yerlarga o'z madaniyati va sivilizatsiyasini olib kelib uzoq vaqt davomida Xitoyda hokimiyatni o'z qo'liga olgan. Shan davlatiga asos solgan Shan sulolasi turkiy oiladan bo'lgan Chjou sulolasi (mil.avv.1050-247yillar) tomonidan vayron qilingan. Vaqt o'tishi bilan kuchayib borayotgan Chjou sulolasi Xitoy tarixining boshlanishi hisoblangan siyosiy ittifoq tuzdi. Shimolga ko'chib kelgan turklar Sibirning unumdor yaylovlariga joylashdilar. Biroq bu hududlarga yakut va chuvash turklarining qachon kelganligi haqida ma'lumot yo'q. O'rta Osiyo turkiy qabilalarining ko'chishi I asrdan boshlanib, o'rta asrlarning oxirigacha davom etgan. Turklarning bir qismi o'z vatanini umuman tark etmay, Sirdaryo, Amudaryo, Ili, Irtish, Tarim, Shu daryolari vodiylarida yashaganlar. Vaqt o'tishi bilan bu

yerlarda madaniy va sivilizatsiyaviy ma'noda sezilarli rivojlanishni ko'rsatgan yirik davlatlar paydo bo'lgan.[8]

Muhammad al- Qashg'ariyning "Turkiy shevalar to'plami"da XI asrdagi turkiy xalq haqida gapirar ekan, o'g'uzlar, qipchoqlar, uyg'urlar, qarluqlar, qirg'izlar, yag'mo, bulg'or, boshqirdlar va boshqa qabilalar haqida ma'lumot beradi.[9]

XI asrning 2-yarmidan so'ng, Sirdaryo vodiysida yashagan qabilalar o'g'uzlar G'arbiy Osiyo va Anadoluga, Irtish daryosi havzasidagi qipchoqlar esa Kasbiy dengizi shimolidagi pasttekisliklarga ommaviy ko'chib o'tgan. Bolgarlarning bir qismi VI asrda zamonaviy Bolgariya hududiga kelib tushgan. Ko'p yo'nalishli migratsiya oqimlariga qaramay, turkiy qabila ittifoqlarning salmoqli qismi O'rta Osiyoda saqlanib qolgan. Bu tarixiy fakt turkiy jamoalarning shaklanishi va hozirgi tuzilishi jihatdan muhim ahamiyatga ega. O'g'uz qabilasi "g'arbiy turklar" nomi bilan katta guruhga asos bo'ldi. Qipchoqlar Qora dengiz shimolidan Dunay daryosi qo'shilishigacha bo'lgan hududlarda istiqomat qilgan turkiy xalqlar bilan qo'shib, katta jamoa tuzdilar. Qipchoqlar bugungi kunda "Sharqiy Yevropa turklari" nomi bilan mashhur bo'lgan guruhga asos soldi. Uchinchi guruh Chig'atoy va O'zbek uluslarining qo'shilishi natijasida vujudga kelgan "Sharqiy Turklar" yoki "Turkiston turklari"ni tashkil etadi. Bu jamoani Markaziy Osiyoda qolgan boshqa turkiy qabilalar tashkil etadi. Unga keyinchalik Turkistonga qaytgan qipchoqlar ham kiritilgan. To'rtinchi guruhga Sibir va Oltoy turklari kiradi va ular asosan qipchoq va qirg'iz millatlari asli turkiylar ekanligi aytiladi.[10]

Xulosa qilib shuni aytish joizki, kelib chiqishimiz turkiylarga borib taqaladi. Biz turkiylar tarixini chuqur o'rganib xolisona xulosalar chiqarishimiz lozim. Birinchi prezidentimiz I.Karimov ta'kidlaganidek, "Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o'rgatadi, irodasini mustahkamlaydi. Inson uchun tarixdan judo bo'lish hayotdan judo bo'lish demakdir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turk peoples/HistoryFacts Encyclopedia Britannica.
2. <https://www.quora.com/What-exactly-are-the-Turk-peoples?>
3. <https://www.igenee.com/Ancient-tribe-Turk-people>.
4. <https://www.thediplomat.com>
5. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2711111/> The Genetic Legacy of Turic.
6. Abdulahat Xo'jayev Turk. <https://www.qomus.info>
7. <https://www.nytimes.com/2002/07/28/world/europe/28turk.html>. Who is a turk?
8. [encyclopedia.com](https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-and-reference-works/encyclopedias-and-reference-works/ethnic-origins-of-the-turk). Ethnic origins of the Turk
9. Turkiy xalqlar mafkurasi. <http://www.kitobxon.com>
10. L.H.Gumilev. Qadimgi Turklar.